

Números publicados ▼

Búsqueda documentos ▼

ORIGINALES

Análisis de género en los factores relacionados con las caídas hospitalarias

Roberto Lara Romero,¹ María Victoria Ruiz Romero,² Aurelio Cayuela Domínguez,³ Adriana Rivera Sequeiros⁴

(1) Coordinación Enfermería del Área de Hospitalización, Hospital San Juan de Dios. Aljarafe (Sevilla), España. (2) Responsable del Área de Calidad, Servicio de Atención al Usuario y Calidad, Hospital San Juan de Dios. Aljarafe (Sevilla), España. (3) Epidemiólogo, Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla, España. (4) Enfermera hospitalización médica. Hospital San Juan de Dios. Aljarafe (Sevilla), España

Manuscrito recibido el 29.11.2014

Manuscrito aceptado el 16.4.2015

Evidentia 2015 jul-dic; 12(51-52)

Cómo citar este documento

Lara Romero, Roberto; Ruiz Romero, María Victoria; Cayuela Domínguez, Aurelio; Rivera Sequeiros, Adriana. Análisis de género en los factores relacionados con las caídas hospitalarias. *Evidentia*. 2015 jul-dic; 12(51-52). Disponible en: <<http://www.index-f.com/evidentia/n51-52/ev10135.php>> Consultado el 17 de Junio de 2016

Resumen

Objetivo principal: Conocer cómo se producen las caídas en el ámbito hospitalario y cuáles son los factores que intervienen teniendo en cuenta características de género. Metodología: Estudio descriptivo de las caídas registradas en un hospital comarcal desde octubre del 2009 hasta diciembre de 2012. Resultados principales: En el análisis de factores considerados protectores, se comprobó que 9 estaban ausentes en gran parte de los episodios de caídas registrados. Entre los factores intrínsecos presentes en las caídas analizadas, no se encontraron diferencias significativas entre géneros salvo en la no petición de ayuda durante la movilización, más frecuente en hombres. Conclusión principal: Los resultados extraídos en este estudio son coincidentes con trabajos publicados recientemente. Las diferencias encontradas entre géneros no han resultado ser significativas. La incidencia de caídas de este hospital está dentro de los rangos recogidos en la literatura.

Palabras clave: Caídas accidentales/ Hospitalización/ Prevención primaria/ Evaluación del riesgo.

Abstract (A gender analysis of factors associated with hospital falls)

Objective: Knowing how falls occur in hospitals and what are the factors involved considering gender characteristics. Methods: Descriptive study of falls registered in a local hospital from October 2009 to December 2012. Results: In the analysis of considered protective factors, 9 of them were found absent in most of the episodes recorded falls. Among the Intrinsic factors present in the analyzed falls, there weren't significant gender differences except on the absence of assistance request during mobilization, more common in men. Conclusions: The results derived in this study are consistent with recently published works. The differences between genders have not proved to be significant. Falls incidence in this hospital is within the range recorded in the literature.

Key-words: Accidental falls/ Hospitalization/ Primary prevention/ Risk assessment.

Introducción

Las tendencias demográficas de las últimas décadas perfilan las sociedades desarrolladas como fuertemente envejecidas. Esta tendencia de crecimiento de la población mayor de 65 años no es una experiencia que se limite exclusivamente al entorno europeo. Por tanto si este proceso de envejecimiento lo consideramos como un logro de las sociedades desarrolladas y no como un problema se hará necesario una verdadera reestructuración económica, política y social para poder afrontar de una manera adecuada las necesidades que presenten este sector de la población.

En este contexto de cambio poblacional no pasa desapercibido la creciente importancia de enfermedades degenerativas relacionadas con problemas osteomusculares, las cuales son un factor fundamental en la aparición de las limitaciones

funcionales. Un 28,7% de las personas de edad avanzada tienen limitaciones para las actividades cotidianas básicas o de autocuidados (vestirse, levantarse, afeitarse, etc.) o instrumentales (comprar, tareas domésticas, etc.).¹ Estas cifras preconizan un serio problema de dependencia de estas personas por la ayuda que necesitan para desarrollar esas actividades o la propensión existente hacia una mayor institucionalización.

Las caídas representan un importante problema para las personas mayores y repercuten de forma considerable sobre los cuidados en salud. Son un importante factor de salud pública y representan el tipo de accidente más frecuente y letal entre las personas mayores,² siendo el sexto evento más notificado en la base de datos de Sucesos Centinela de la Joint Commission.³ Algunos estudios han mostrado un incremento de las caídas a medida que aumenta la edad.^{4,5}

La mayoría de las caídas en personas mayores requieren hospitalización y se puede afirmar que la hospitalización desencadena la aparición o progreso de deterioro funcional.⁶

Destacar que según datos de la Encuesta Europea de Salud en España 2009 (INEBASE), el 33% de la población mayor de 65 años ha tenido un episodio de hospitalización en los últimos 12 meses.

Según una revisión sistemática realizada por Gama & Gómez-Conesa⁷ de 15 estudios observacionales epidemiológicos de cohorte prospectivo publicados en artículos científicos y tesis doctorales, los porcentajes de incidencia de caídas encontrados en España, coinciden con estudios internacionales,⁸⁻¹⁰ siendo la incidencia en instituciones españolas ligeramente más baja que en las extranjeras. La mayor incidencia de caídas en personas institucionalizadas se debe a su mayor fragilidad, comorbilidad y nivel de dependencia.

Como la mayoría de síndromes geriátricos, las caídas tienen una etiología multifactorial y la identificación de sus factores de riesgo en un 95% de los casos puede realizarse mediante la historia clínica y la exploración física.

El riesgo de caída se incrementa a medida que aumentan los factores de riesgo.¹¹ Tinetti et al.¹⁰ realizaron un estudio entre las personas mayores de una comunidad e informaron que el porcentaje de personas que sufrían caídas aumentaba desde 27% para las que presentaban uno o ningún factor de riesgo, hasta 78% para los que presentaban 4 o más factores de riesgo.

A pesar de intervenciones de prevención, la incidencia de las caídas persiste. Para prevenir una caída es necesario conocer los factores de riesgo, por lo que se debe realizar una valoración integral del paciente e investigar las características de la caída y del entorno del paciente.¹²⁻¹⁴

En este sentido desde el año 2009, se dispone en nuestro centro de una base de datos para registrar las caídas, procedimiento que inicia el profesional de enfermería que atiende al paciente que ha sufrido la caída donde a partir del cual se inicia un protocolo de actuación.

Se han realizado evaluaciones periódicas y se ha realizado un estudio descriptivo de las 92 caídas registradas durante el periodo de estudio, con el fin de conocer cómo se producen las caídas en el ámbito hospitalario y cuáles son los factores tanto extrínsecos como intrínsecos de los pacientes teniendo en cuenta también características de género.

Metodología

Diseño

Estudio descriptivo de las caídas registradas en un hospital comarcal desde octubre del 2009 hasta diciembre de 2012.

Emplazamiento

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (HSJDA). Hospital comarcal perteneciente al Sistema Sanitario Público de Andalucía referente para 9 zonas básicas de salud de la Comarca del Aljarafe sevillano, que da cobertura a 284.020 habitantes de 28 municipios, según datos recogidos en la memoria del hospital del año 2013.

Sujetos de estudio

Población de estudio: pacientes ingresados en el área de hospitalización médico-quirúrgica (incluida la unidad de lesionados medulares) del HSJDA en el periodo referido anteriormente que sufrieron una caída durante la hospitalización y que fue registrada en la base de datos que existe para tal efecto (en la aplicación "Aplica", denominado "Registro de caídas").

Variables de estudio

Con el propósito de caracterizar a la población de estudio se analizaron las principales variables sociodemográficas como son el sexo y la edad.

El resto de variables eran cualitativas y se clasificaron en:

1. Factores intrínsecos o del paciente: inestabilidad motora/debilidad muscular, inmovilización prolongada, alteraciones oculares o sensitivas, historia de alcoholismo y/o drogadicción, actitud resistente, agresiva o temerosa, movilización sin solicitar ayuda, deambulación sin solicitar ayuda, ansiedad relacionada con la eliminación, mareo, hipotensión, hipoglucemia, confusión, postoperatorio inmediato.
2. Factores extrínsecos o del entorno: mobiliario adecuado, cama frenada, barandillas levantadas, correcta iluminación, timbre de llamada accesible, desorden en la habitación, servicio accesible y con asidero, suelo mojado/deslizante, ropa y calzado adecuados.

Se analizó la influencia de las diferentes variables que intervienen en la aparición de una caída hospitalaria y la combinación de estas, así como las lesiones derivadas en los sujetos afectados (hematomas, heridas con suturas, heridas, fracturas, pérdida de conciencia, otras).

Recogida de datos

Se realizó mediante un cuestionario ("Registro de caídas"). Se trata de una aplicación web que está realizada en .Net con Visual Studio 2005 con el lenguaje de programación c#. Está integrada al HIS a través de una base de datos Oracle, así puede obtener los datos de los pacientes.

La aplicación permite obtener un fichero Excel para poder explotar los datos. En él se recogen todas las variables, circunstancias, motivos y consecuencias que intervienen en la caída.

Lo cumplimenta el profesional de enfermería que atiende al paciente que ha sufrido la caída.

Análisis de datos

Se analizaron datos relacionados con el paciente y aquellos relacionados con la seguridad del entorno, así como las principales consecuencias derivadas de las diferentes caídas.

Los datos se exportaron de Excel y al programa estadístico SPSS V.20.0.0, desde donde se realizó el análisis estadístico.

Para describir las variables cualitativas se usaron frecuencias absolutas (n) y relativas (porcentajes). Para la variable edad (cuantitativa) se calcula la media y la desviación estándar. Para establecer comparaciones por género, se usó el Test de X2 o el test exacto de Fisher en los casos de baja frecuencia, la significación estadística se consideró si $p < 0,05$.

Resultados

Desde octubre de 2009 hasta diciembre de 2012, se recogió una muestra de 89 pacientes que sufrieron una o más caídas durante el periodo de hospitalización el 0,34% de los pacientes ingresados en el periodo de estudio. Las caídas registradas fueron un total de 92, detectando que 3 pacientes sufrieron más de una caída.

La mayoría de las caídas pertenecían al área de hospitalización de medicina interna, con un total de 77 episodios (83,7%), mientras que en el área de hospitalización quirúrgica se registraron 15 (16,3%). Hay que tener en cuenta que el servicio de medicina interna posee mayor número de camas y el 25% de los pacientes que ingresan son considerados frágiles, de edad avanzada y/o con patologías crónicas.

De los sujetos de estudio, 50 eran hombres con una edad media de 69 (SD: 14,8) años y 39 mujeres con edad media de 68 (SD: 19,6) años.

Al estudiar el uso de los factores protectores del entorno, no se observaron diferencias relacionadas con el género [Tabla I]. Se analizaron un total de 9 factores del entorno considerados protectores y se pudo comprobar que estaban ausentes en gran parte de los episodios de caídas registrados, siendo muy elevada la no aplicación de aspectos tan fundamentales en la prevención de caídas como la colocación del freno (ausente en el 67,4% de los casos) y las barandillas de la cama (ausente en el 79,3%).

Tabla I. Uso de factores protectores según género

FACTORES PROTECTORES		HOMBRES	MUJERES	n	p<0.05
FRENO DE LA CAMA PUESTO	NO	60,40%	76,90%	62	0,094
	SI	39,60%	23,10%	30	
BARANDILLAS LEVANTADAS	NO	77,40%	82,10%	73	0,583
	SI	22,60%	17,90%	19	
ILUMINACIÓN CORRECTA	NO	69,80%	56,40%	59	0,185
	SI	30,20%	43,60%	33	
PRESENCIA DE SUELO MOJADO	NO	90,60%	89,70%	83	1,000
	SI	9,40%	10,30%	9	
ROPA Y CALZADO ADECUADO	NO	64,20%	69,20%	61	0,610
	SI	35,80%	30,80%	31	
TIMBRE ACCESIBLE	NO	60,40%	64,10%	57	0,716
	SI	39,60%	35,90%	35	
MOBILIARIO ADECUADO	NO	54,70%	56,40%	51	0,872
	SI	45,30%	43,60%	41	
SERVICIO ACCESIBLE	NO	81,10%	79,50%	74	0,844
	SI	18,90%	20,50%	18	
PRESENCIA DE DESORDEN	NO	96,20%	100,00%	90	0,506
	SI	3,80%	0,00%	2	

Los dos factores del entorno menos prevalentes en las caídas analizadas fueron la presencia de suelo mojado, presente en 9 casos (9,8%) y el desorden en la habitación, sólo presente en 2 casos (2,2%).

Se analizó la aplicación simultánea de estos factores en los episodios de caídas analizadas. Sólo en 17 caídas (15,1% del total) se habían aplicado tres elementos protectores, como son el freno de la cama colocado, barandillas levantadas y timbre accesible. Y tan solo en 4 casos de caídas (3,5% del total) se aplicaron a la vez cinco factores protectores, los tres anteriormente citados más la correcta iluminación y la utilización de calzado adecuado.

Entre los factores intrínsecos del paciente se analizaron un total de 13 variables, siendo las más prevalentes la presencia de inestabilidad motora/debilidad muscular en 41 casos (44,6%), la deambulación por parte del paciente sin solicitar ayuda en 29 casos (31,5%) y la movilización sin solicitar ayuda en 27 casos de caídas (29,3%).

En la *Tabla II* se recogen los factores intrínsecos presentes en las caídas analizadas según género, no encontrándose diferencias significativas entre géneros salvo en la no petición de ayuda durante la movilización, más frecuente en hombres (37,70% vs. 17,90% en mujeres; $p=0,039$).

Tabla II. Presencia factores intrínsecos según género

FACTORES INTRÍNSECOS		HOMBRES	MUJERES	n	p<0.05
INESTABILIDAD MOTORA	NO	50,90%	61,50%	51	0,312
	SI	49,10%	38,50%	41	
INMOVILIZACIÓN PROLONGADA	NO	98,10%	92,30%	88	0,308
	SI	1,90%	7,70%	4	
ALTERACIONES OCULARES	NO	96,20%	97,40%	89	1,000
	SI	3,80%	2,60%	3	
ALCOHOLISMO	NO	92,50%	100,00%	88	0,134
	SI	7,50%	0,00%	4	
ACTITUD RESISTENTE	NO	100,00%	100,00%	92	
	SI				
MOVILIZACIÓN SIN SOLICITAR AYUDA	NO	62,30%	82,10%	65	0,039
	SI	37,70%	17,90%	27	
DEAMBULACIÓN SIN SOLICITAR AYUDA	NO	66,00%	71,80%	63	0,557
	SI	34,00%	28,20%	29	
ANSIEDAD RELACIONADA CON LA ELIMINACIÓN	NO	94,30%	97,40%	88	0,635
	SI	5,70%	2,60%	4	
MAREO	NO	90,60%	84,60%	81	0,518
	SI	9,40%	15,40%	11	
HIPOTENSIÓN	NO	98,10%	92,30%	88	0,308
	SI	1,90%	7,70%	4	
HIPOGLUCEMIA	NO	98,10%	97,40%	90	0,671
	SI	1,90%	2,60%	2	
CONFUSIÓN	NO	90,60%	89,70%	83	1,000
	SI	9,40%	10,30%	9	
POSTOPERATORIO INMEDIATO	NO	100,00%	97,40%	91	0,424
	SI	0,00%	2,60%	1	

En cuanto a las lesiones producidas como consecuencias de las caídas [*Figura 1*], las más frecuentes fueron contusiones (11,9%) y heridas (8,6%), todas ellas con consecuencias leves para el paciente.

Figura 1. Tipos de lesiones a consecuencia de las caídas

Discusión

Es indudable el creciente interés por la seguridad clínica y la prevención de caídas es un objetivo principal en esta estrategia, sobre todo en el ámbito de los cuidados. Es por ello que existe un número considerable de aportaciones de la comunidad científica para hallar medidas eficaces para prevenir las caídas, lo cual ha dado lugar a numerosas publicaciones no siempre coincidentes en los resultados. Esta diversidad hace más difícil determinar qué tipo de intervención es más eficaz en el campo de la prevención y qué grupo específico de personas mayores se beneficiaría en mayor medida de cada una de ellas.

Los resultados extraídos en este estudio son coincidentes con trabajos publicados recientemente, por ejemplo el de Urruela M. et al.¹⁴ Se pone de manifiesto que el perfil del paciente es hombre mayor de 65 años, aunque las diferencias encontradas entre géneros no han resultado ser significativas. Sin embargo, en contraposición a este perfil de pacientes relacionados con el género, existen resultados que señalan que ser mujer y adulto mayor pueden ser aspectos predictores de caídas sobretodo al asociarse a factores propios de la edad, según señalan Santillana et al.¹⁵

La incidencia de caídas del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe está dentro de los rangos recogidos en la literatura que según algunos estudios oscilan entre 0,18% y el 0,47%.¹⁶⁻¹⁸

En España el 26% de las caídas se producen porque el paciente se levanta sólo de la cama o de la silla cuando necesita algún tipo de ayuda.¹⁹ Cifras coincidentes con nuestro estudio (27%).

Las lesiones que se ocasionan tras las caídas estudiadas coinciden con las de otros estudios,¹⁶ siendo las contusiones y heridas leves las más frecuentes. En ningún caso se produjo la muerte del paciente.

Entre las limitaciones encontradas en este estudio, está la ausencia de un instrumento válido que permita a los profesionales valorar de manera sistemática y periódica el riesgo individual de caídas de los pacientes hospitalizados. En esta línea se sitúa el estudio de Aranda-Gallardo et al.,²⁰ que propone la adaptación transcultural de STRATIFY, seguido de su validación empírica en una muestra de más de 2.000 pacientes. Probablemente, la evaluación de herramientas como esta en muestras grandes y la implementación de un seguimiento longitudinal para determinar el efecto de la reevaluación sobre la incidencia de caídas, permitirá establecer futuras recomendaciones con un mayor nivel de evidencia.

Se detecta una falta de registro en aquellas variables de texto libre, como son las circunstancias que rodean a la aparición de la caída y las consecuencias que conllevaron dicha caída. Estos campos solo fueron registrados en el 9,8% y 34,4% de los casos respectivamente. El resto de datos analizados no presentan esta limitación al tratarse de variables dicotómicas.

Y, en último lugar, desconocemos si en los pacientes hospitalizados en ese mismo periodo que no sufrieron caídas, se habían utilizado medidas preventivas o presentaban factores intrínsecos diferentes a los que se cayeron.

El análisis descriptivo realizado en este trabajo pretende ser un punto de partida para próximas investigaciones, por lo que, una vez se haya implantado todas las medidas de prevención identificadas, de forma sistemática y ajustadas al riesgo del paciente, se volverá a realizar una evaluación para comprobar la efectividad de las medidas.

Sería interesante realizar un estudio comparativo entre los pacientes que no sufrieron caídas durante el mismo periodo de estudio de los pacientes que sí, de manera que se pueda conocer si presentaban también factores de riesgo de caídas y/o si se les había realizado o no alguna medida preventiva.

Bibliografía

- Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, Sherrington C, Gates S, Clemson LM, Lamb SE. Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD007146. DOI: 10.1002/14651858.CD007146.pub3.
- Torres Egea P, Sánchez Castillo PD. Eficacia de las intervenciones de prevención de caídas en pacientes geriátricos institucionalizados. Revisión sistemática y metaanálisis. Nursing. 2007; 25(2): 56-64.
- Sentinel Event Statistics - Joint Commission Topic Library. 2010 [cited 2014 November 3]. Available from: <http://www.jointcommission.org/topics/default.aspx?k=795>.

4. McClure RJ, Turner C, Peel N, Spinks A, Eakin, E, Hughes K. Population-based interventions for the prevention of fall-related injuries in older people. *Cochrane Database Syst Rev.* 2005 Jan 25; (1): CD004441.
5. Stevens, J. A., Corso, P. S., Finkelstein, E. A., Miller, T. R. The costs of fatal and non-fatal falls among older adults. *Injury prevention.* 2006; 12(5): 290-95.
6. Fisher, R.H. Caídas en la persona mayor y el papel de la Geriátría. *Rev Esp Geriatr Gerontol.* 2003; 38(2): 97-98.
7. Da Silva Gama ZA, Gómez Conesa A, Sobral Ferreira M. Epidemiología de caídas de ancianos en España. Una revisión sistemática. 2007. *Rev Esp Salud Pública.* 2008; 82: 43-56.
8. Krauss MJ, Evanoff B, Hitcho E, Ngugi K E, Dunagan WC, Fischer I, Fraser VJ. A case-control study of patient, medication, and care-related risk factors for inpatient falls. *J Gen Intern Med.* 2005;20(2): 116-22.
9. Kannus P, Parkkari J, Niemi S, Palvanen M. Fall-induced deaths among elderly people. *Am J Public Health.* 2005;95: 422-4.
10. Tinetti ME. Preventing falls in elderly persons. *New Engl J Med.* 2003;348(1): 40-9.
11. Olvera Arreola S, Hernández Cantoral A, Arroyo Lucas S, Nava Galán MG, Zapien Vázquez MA, Pérez López MT, et al. Factores relacionados con la presencia de caídas en pacientes hospitalizados. *Rev Invest Clin.* 2013;65 (1): 88-93.
12. Resnick B, Junlapeeya P. Falls in a Community of Older Adults: Findings and Implications for Practice. *Appl Nurs Res.* 2004;17(28): 81-91.
13. Agudelo Becerra, Yaneth Matilde. En la prevención de caídas, lo primero es la valoración. *Evidentia.* 2009 [acceso 10 noviembre 2014] oct-dic; 6(28). Disponible en: <http://www.index-f.com/evidentia/n28/ev7000.php>.
14. Urruela M, Gómez Ahedo E, Iglesias Astorga C, Valtierra M, González Molina Y, Escobar A, et al. Caídas en un hospital de agudos: características del paciente. *Rev Mult Gerontol.* 2002;12(1): 14-8.
15. Santillana-Hernández SP, Alvarado-Moctezuma LE, Medina-Beltrán GR, Gómez-Ortega G, Cortés-González RM. Caídas en el adulto mayor. Factores intrínsecos y extrínsecos. *Rev Med IMSS.* 2002;40(6): 489-93.
16. Arroyo de Cordero G, Victoria Ochoa R. Recomendaciones específicas para enfermería relacionadas con la prevención de caída de pacientes durante la hospitalización. *Desarrollo Cientif Enferm.* 2006;14(4): 145-50.
17. Molina RE, Pajares RD, Camps BE, Molist SG, Carrera GR. Incidencia de caídas en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General de Vic (Barcelona). *Rev Soc Esp Enferm Nefrol.* 2008; 11(1): 64-9.
18. Urruela ME, Gómez AC, Iglesias AM, Valtierra Y, González MA, Escobar M, et al. Caídas en un hospital de agudos: Características del paciente. *Rev Mult Gerontol.* 2002; 12(1): 14-8.
19. Tapia Cólex ML, Salazar Ceferino MC, Cortés Villarreal G, Martínez Santana H. Factores que influyen en el riesgo de caída de los pacientes hospitalizados. *Rev Mex Enferm Cardiológica.* 2012; 20 (1): 7-11.
20. Aranda-Gallardo M, Enríquez de Luna-Rodríguez M, Canca-Sánchez JC, Moya-Suarez AB, Morales-Asencio JM. Validation of the STRATIFY falls risk-assessment tool for acute-care hospital patients and nursing home residents: study protocol. *J Adv Nurs.* 2015. doi: 10.1111/jan.12651.

Me gusta **Compartir** Tweet **G+**

[DEJA TU COMENTARIO](#) [VER 0 COMENTARIOS](#)

[Normas y uso de comentarios](#)

[Menú principal](#) | [Qué es Index](#) | [Servicios](#) | [Agenda](#) | [Búsquedas bibliográficas](#) | [Campus digital](#) | [Investigación cualitativa](#) | [Evidencia científica](#) | [Hemeroteca Cantárida](#) | [Index Solidaridad](#) | [Noticias](#) | [Librería](#) | [quid-INNOVA](#) | [Casa de Mágina](#) | [Mapa del sitio](#)

FUNDACION INDEX Apartado de correos nº 734 18080 Granada, España - Tel/fax: +34-958-293304